

YIELD OF WINTER RAPESEED SEEDS UNDER DIFFERENT SOWING RATES**Pavkoych Serhii,***Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1***Ohorodnyk Nataliia,***Doctor of Veterinary Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1***Dudar Ivan,***Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1***Fihun Dmytro***Master Student
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1***УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ****Павкович Сергій***кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1***Огородник Наталія***доктор ветеринарних наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1***Дудар Іван***кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1***Фігун Дмитро***магістр
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1***Abstract**

The article presents research results on the impact of different sowing rates of winter rapeseed seeds on yield. It is demonstrated that a sowing rate of 0.8 million similar seeds per hectare resulted in the highest rapeseed seed yield compared to sowing rates of 0.6 and 1.0 million similar seeds per hectare.

Анотація

У статті наведені результати досліджень щодо впливу різних норм висіву насіння ріпаку озимого на урожайність. Показано, що за норми висіву 0,8 млн схож. нас./га спостерігався найвищий урожай насіння ріпаку, порівняно із нормами висіву 0,6 і 1,0 млн схож. нас./га.

Keywords: winter rapeseed, sowing rate, yield**Ключові слова:** насіння ріпаку озимого, норма висіву, урожай

На норму висіву ріпаку озимого впливає багато чинників, зокрема: умови вирощування, термін посіву, сорт, передпосівний обробіток ґрунту, погода. Від густоти стояння залежить винесення культурою точки росту восени і розвиток кореневої системи, що суттєво впливає на зимостійкість та урожайність [4].

Оптимальна густина посівів, незважаючи на проведені дослідження, для більшості рослин не визначена. Для оптимального росту і розвитку культур необхідна така площа живлення, при якій

вони матимуть відповідну кількість поживних речовин і вологи, оскільки як зріджений, так і загущений посів веде до зниження продуктивності [2].

У загущених посівах, через нестачу світла, велика частина пагонів і навіть цілі рослини відмирають, а у тих які вижили сповільнюється розвиток, вони стають менш стійкими до хвороб та шкідників, рослини витягуються, що збільшує ризик вилягання, при якому спостерігається запізніле цвітіння і не дозрівання насіння, а це веде до втрат врожаю. У загущених посівах точка росту зміщується вгору, а це є головною причиною їх

ушкодження морозами та може призвести до загибелі. Крім цього, в загущених посівах створюються добрі умови для розвитку грибкових захворювань.

На загущених посівах значно важче вирощувати культури на насіння, тому для розмноження перспективних сортів часто використовують зріджені і широкорядні посіви. Проте, у таких випадках необхідно здійснювати міжрядний обробіток, а насіння дозріває нерівномірно, через що його збирають роздільним методом.

В густих посівах через високу конкуренцію погіршується розвиток рослин, що негативно впливає на число стручків та кількість насінин в стручку. Це особливо помітно у гібридів які мають більшу здатність до галузнення.

У зріджених посівах зниження урожаю пояснюється нераціональним використанням площі живлення. Крім цього, у таких посівах підвищується забур'яненість, час цвітіння збільшується, через що під час збирання на рослині зростає кількість недозрілих насінин, що веде до втрат урожаю і погіршення його якості [3].

Норма висіву сортів ріпаку озимого становить 4-6 кг/га, тоді як для гібридів норма висіву становить 3,0-3,6 кг/га. На територіях з високим ризиком вимерзання норму бажано зменшувати, що сприяє кращому розвитку органів вегетації за меншої довжини стебла.

За сприятливої погоди при посіві та за оптимальної техніки норму посіву зменшують, а при безплужній обробці ґрунту – збільшують.

При ранній сівбі норму висіву зменшують, тоді як при пізній – підвищують.

Рекомендованою нормою посіву ріпаку озимого є 80-100 схожих насінин на 1 м².

На норму висіву суттєво впливає сорт. Для гібридів, порівняно з вільно квітучими сортами, норму висіву можна знижувати на 20–30 % [1].

Тому, визначаючи норми висіву насіння ріпаку озимого треба брати до уваги конкретні умови регіону вирощування, тривалість вегетаційного періоду і сортові особливості культури.

Метою проведених досліджень було визначити урожайність насіння ріпаку озимого за різних норм висіву.

У дослідях використовували ріпак озимий сорту Легіон. На контрольній ділянці висівали ріпак за норми висіву 0,6 млн схож. нас./га, на дослідних - 0,8 млн схож. нас./га і 1,0 млн схож. нас./га.

З даних таблиці видно, що найвища урожайність насіння ріпаку озимого спостерігалася за норми висіву 0,8 млн схож. нас./га і становила 27,4 ц/га, що було вище за контроль на 2,7 ц/га (10,9%). За норми висіву 1,0 млн схож. нас./га урожайність становила 26,3 ц/га, що на 1,6 ц/га (6,5%) більше за контроль, проте на 1,1 ц/га (4%) менше за норму висіву 0,8 млн схож. нас./га.

Таблиця

Вплив норм висіву на врожайність насіння ріпаку озимого

Норма висіву, млн. схож. нас./га	Урожай, ц/га	До контролю	
		ц/га	%
0,6 (к)	24,7	–	100,0
0,8	27,4	2,7	110,9
1,0	26,3	1,6	106,5

Отже, посів ріпаку озимого за норми висіву 0,8 млн схож. нас./га забезпечив найвищу врожайність насіння.

Література

1. Ecophysiological features and productivity of rapeseed / B.I. Huliaiev, V.V. Rohach, V.H. Kuriata, D.A. Kirizin. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 2008. Vol. 40. N 2. P. 101–109. [Published in Ukrainian]

2. Improvement of the primary and elite seed production system of modern varieties of winter and spring rapeseed / O.M. Boichuk, H.E. Shcherban, S.A. Zbihlei

et al. Regional science and practice. conf. "Scientists of Prykarpattia - sustainable development of the region": a collection of report abstracts; arrangement and general editing Petrenka V.P. Iv.-Frankivsk: PP Kuryliuk. 2012. 208 p. [Published in Ukrainian]

3. Kovalchuk H.M. Winter rapeseed is a valuable oil and fodder crop. K.: Urozhai, 1987. 104 p. [Published in Ukrainian]

4. The method of conducting primary and elite seed production of "00" type rapeseed varieties and other cruciferous oilseed crops / I.D. Kharchuk, S.A. Zbihlei, H.E. Shcherban et al. Ivano-Frankivsk, 2010. 21 p. [Published in Ukrainian]